

Figure S5

A.

AGC TTG AAA TAA TTC ATC ATG AAT GCT GTT GTC CAT CAATTTGCCTCTCT
GTTAAACGGAGAGA ← *yvnA*

YvmB box **degenerated YvmB box**
GATTTAATTGTTAACTGGTTAACTATCCTTAGTTTACTGGGTAATAGTGGAATTTTCAAGAG
CTAAATTAACAATTGACCAATTGATAGGAATCAAATGACCCATTATCACCTTAAAGTTTCTC
-10 -35

-35 -10
ACAGACGTTTTTTTTGTTCTTTATGCACAAAATGAACTCATAAGCTTCCCTGTTTCAGACGCA
TGTCTGCAAAAAACAAGAAATACGTGTTTTACTTGAGTATTCGAAGGGACAAGTCTGCGT

-10 *yvnB*
AAATACATGAAAAGGGAGGTGCTTTG ATG AGG AAA TAC ACG GTT ATT GCT TCT
TTTTATGTACTTTTCCCTCCACGAAAC

B.

YvmB box
AATGAAAACGTGCTGAAGCGGTCGTTTACTATTGAACGATTATCTCCTCTCATCAACGAAT
GGCACCTTGACATTTGTCAAAGTGCTGCTGATGATCCTTTTTATCAAAAAAGCCCCTTTCAA
ATCGAAAAGGAGCAGACCAACATACTTAGAGAAATTGAGGAACGGCAGGACTTTTTGCAAGC
ACACTTAGCAAGACTTTAGTCCTTTCTCCATTA AAAAAGGCCGCAGCAAAAATTGTCGCTTT
TTTAGTCAAATTGACGAAAGGCAACCTTTTGAGCCAAAAATAGGTTATACTAACGATATCCTG
yisI
TATTTATATCAAAAATAAAATCTAGAATTGGAGATAGCGTA ATG AAC AGT AAA ATT